

ELABANDONO DE UNA CONCEPCION ACTUALISTA EN EL ESTUDIO DE ECOSISTEMAS PRECAMBRICOS: OTRA BRECHA EPISTEMOLOGICA EN PALEOBIOLOGIA?

María Gabriela Mángano¹ y Luis Alberto Buatois²

RESUMEN

En su tarea de reconstruir la historia de la vida, los paleobiólogos señalaron la existencia de una brecha epistemológica en nuestro conocimiento de la evolución a dos escalas temporales. Los procesos evolutivos a escala de miles a decenas de miles de años quedan fuera del rango de resolución, tanto de estudios a escala de tiempo ecológico como de aquellos a escala de tiempo geológico. El estudio de paleoecosistemas precámbricos introduce una segunda brecha epistemológica que involucra el abandono del Principio del Actualismo. Este principio, sintetizado como “el presente es la clave del pasado”, constituye el fundamento de la mayor parte de las explicaciones en geología. Los paleobiólogos del Precámbrico se enfrentan a ecosistemas dominados por estilos de vida vinculados al desarrollo de tapetes microbiales y tiempos hiperbraditélicos de evolución caracterizados por especies de generalistas ecológicos persistentes. Esta práctica implica el estudio de contextos marcadamente anactualistas que difieren substancialmente de aquellos desarrollados durante el Fanerozoico.

Palabras clave: Paleobiología; Actualismo; Precámbrico; Evolución.

THE ABANDONMENT OF AN ACTUALISTIC CONCEPTION IN THE STUDY OF PRECAMBRIAN ECOSYSTEMS: ANOTHER EPISTEMOLOGICAL GAP IN PALEOBIOLOGY?

In reconstructing the history of life, paleobiologists suggested an epistemological gap in our knowledge of evolution at two temporal scales. Evolutionary processes at the scale of thousands to tens of thousands of years are beyond the resolution range of studies at both the scale of ecologic time and at the scale of geologic time. The study of Precambrian paleoecosystems provides evidence of a second epistemological gap involving the Principle of Actualism. This principle, summarized as “the present is the key to the past”, is essential to most of explanations in geology. Precambrian paleobiologists deal with ecosystems dominated by lifestyles

¹Instituto Superior de Correlación Geológica-CONICET.

²Instituto de Epistemología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, Casilla de correo 1, 4000 San Miguel de Tucumán. E-mail: ichnolog@infovia.com.ar

related to microbial mats and hyperbradytelic tempos of evolution characterized by persistent species of ecologic generalists. This practice implies the study of anactualist contexts that differ substantially from those developed during the Phanerozoic.

Key words: Paleobiology; Actualism; Precambrian, Evolution.

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con Stephen Jay Gould (1980), la Paleontología sobrevivió muchos años en una virtual ausencia de ideas. Esta opinión se funda en la tradición empirista extrema y la falta de ideas innovadoras que habría sido dominante en el desarrollo de esta disciplina. Esta tradición prioriza la recolección de datos, la imitación y la ejemplificación condenando todo intento de innovación y creatividad. En términos de Mario Bunge, gran parte de la Paleontología habría degenerado hacia el “datismo”. Gould encuentra tres razones para explicar el fuerte enraizamiento en el inductivismo y falta de innovación en la práctica paleontológica: una buena, una histórica y una indefendible (Gould, 1980, p. 98). La buena razón corresponde a la naturaleza histórica de la Paleontología que busca documentar una compleja secuencia irreversible de eventos temporalmente ordenados, la historia de la vida. Estos eventos son irrepetibles, se dieron sólo una vez y en toda su gloria (Gould, 1994). Este énfasis en los eventos y hechos en sí es legitimado por el valor intrínseco que éstos adquieren en una disciplina histórica. Los eventos en la historia de la vida son únicos, y como tales el sólo documentar su existencia y características posee un valor propio. Así, por ejemplo, independientemente de las discusiones recientes acerca de si hubo o no una explosión evolutiva (*e.g.*, Smith y Lieberman, 1999; Fortey, 2001; Zhuravlev y Riding, 2001), la radiación que evidencia el registro fósil a inicios del Cámbrico constituye un evento único e irrepetible. Documentar los planes estructurales de los extravagantes actores de esta “gran escena” es en sí un fin meritorio de todo esfuerzo para el paleontólogo. De un modo similar, el paleontólogo se interesa por *Dickinsonia*, *Rangea* o *Pteridinium* por lo que éstos representan, hechos evolutivos con un valor intrínseco, jalones significativos en la compleja empresa de reconstruir los componentes de la biota vendiana. La segunda razón corresponde a un accidente histórico. La paleontología de invertebrados surgió en el seno de la Geología y a lo largo de su historia, ha estado institucionalmente subordinada a la misma. Cuando opera como una herramienta geológica, la Paleontología se reduce a ser un instrumento útil para el ordenamiento de los estratos o la reconstrucción paleoambiental. En pos de maximizar las aplicaciones de la Paleontología en estudios geológicos y en la industria, se despoja a la misma de su intrínseca naturaleza biológica. La tercera razón, según Gould es indefendible: la simple inercia a seguir *in the old way*. En cierto modo, esta razón también es de carácter histórico en el sentido de que la práctica paleontológica, la tradición en la

disciplina ha sido fuertemente conservadora e inductivista. El hecho de que la recolección de fósiles juegue un rol tan importante en la práctica paleontológica y que un objeto observable, el fósil, sea el principal objeto de estudio, no favoreció el despliegue explicativo ni el desarrollo de la dimensión teórica dentro de la disciplina. Desde esta perspectiva, el paleontólogo ha sido visualizado como un gran coleccionista. Existe una fascinación real que generan los fósiles sobre el paleontólogo. Esta fascinación no es trivial. De hecho, eminentes paleontólogos han resignificado a los fósiles como “obras de arte de la naturaleza” y han encontrado en esta dimensión artística una de las principales motivaciones para llevar adelante su investigación científica (Seilacher, 1997). Sin embargo, el apego excesivo a “lo observable” y la adopción de una postura inductivista ingenua que sinonimiza “lo observable” con “lo verificable” y “lo objetivo” ha constituido una de las principales limitaciones para la Paleontología. En tal sentido, los aportes de la Paleontología a la teoría de la evolución han sido sin dudas muy inferiores al de sus potencialidades.

Explicar la gestación e infancia de la vida sobre la Tierra no ha escapado de las dificultades que plantea esta perspectiva inductivista de la Paleontología, demasiado arraigada a los fósiles como hechos históricos singulares, irreductibles e irremplazables en la reconstrucción del gran rompecabezas de la vida. Fue el mismo Darwin el primero en llamar la atención acerca de la falta de un registro fósil temprano y las dificultades que este hecho planteaba para su teoría de la evolución. El principal problema que Darwin afrontaba era la súbita aparición de organismos correspondientes a las principales divisiones del mundo animal (*i.e.* distintos phyla) a inicios del Cámbrico ante la virtual ausencia de registro precámbrico. Desde la lógica gradualista darwiniana, el vasto lapso representado por el Precámbrico, algo así como el 85% de la historia del planeta, suponía la existencia de “un mundo plagado de criaturas vivientes” (Darwin, 1859). La significativa ausencia de tal registro fue reconocida por Darwin como un hecho inexplicable, al cual no podía entender desde su marco teórico. Sin embargo, él visualizó claramente la importancia del problema e instauró el interrogante acerca de la vida en el Precámbrico como una de las preguntas más importantes a responder por la Paleontología. Como analizaremos en este trabajo, la resolución del denominado “dilema de Darwin” durante la década del '60 implicó romper con los cánones de la paleontología clásica y fundamentalmente con el principio del Actualismo, profundamente arraigado en la tradición geológica y paleontológica. Innovadoras preguntas encuadradas en un nuevo marco teórico y nuevos métodos fueron las claves fundamentales de la naciente Paleobiología del Precámbrico.

2. BRECHAS EPISTEMOLÓGICAS EN PALEOBIOLOGÍA

Tradicionalmente se ha reconocido la existencia de una “brecha epistemológica” (*epistemological gap*) en nuestro conocimiento acerca de la evolución (Kemp, 1999). En un extremo tenemos los estudios de alta resolución realizados en poblaciones

de organismos actuales, en las cuales sucesivas generaciones de ancestros-descendientes, o cambios en organismos individuales pueden ser investigados. En el otro extremo se presentan los estudios en fósiles que involucran comúnmente de cientos a millones de años. Esta brecha implica, por lo tanto, dos fuentes de conocimiento distintas acerca de la evolución: aquella derivada de los organismos actuales y aquella derivada de los fósiles. Estos dos extremos definen escalas de tiempo distintas: la del tiempo ecológico y la del geológico. El tiempo ecológico corresponde a escalas temporales en el rango de segundos hasta decenas de años (*i.e.* tiempo en que en la práctica poblaciones vivientes pueden ser estudiadas). Por otra parte, el tiempo geológico se mueve en el rango de decenas de miles a millones de años. Según Kemp (1999), la “brecha epistemológica” surge de la inevitable falta de conocimiento concerniente a eventos que ocurren en ciertas escalas de tiempo fuera del rango de resolución del tiempo ecológico y el geológico. Un clásico ejemplo de evento evolutivo de primera línea que cae en esta área de incertidumbre sería el de especiación. El evento por el cual una población ancestral se divide dando origen a dos especies hijas tiene lugar en el rango de unos pocos millones de años. Este proceso no puede ser seguido observando poblaciones naturales, ni tampoco mediante una sucesión de formas morfológicas preservada en el registro fósil. ¿Significa esto que el proceso de especiación no puede ser estudiado ni por biólogos ni por paleontólogos? Ciertamente no. Lo que esta brecha epistemológica plantea es la inminente necesidad de un nuevo marco teórico, de nuevas herramientas conceptuales que permitan reformular viejas preguntas de una nueva forma. Esto implica abandonar la seguridad del aparente sustrato firme de lo directamente observable, para adentrarnos en explicaciones más complejas que implican líneas heterogéneas de evidencia, y sobre todo un mayor contenido teórico. En el caso particular de la especiación, tanto el gradualismo filético, detentado por el Neodarwinismo, como el equilibrio puntuado (Eldredge y Gould, 1972, Gould y Eldredge, 1977), requieren del uso de evidencia indirecta e hipótesis *ad hoc*. En otras palabras, el proceso de especiación representa un claro desafío para la tradición inductivista en Paleontología.

Otro gran desafío a la tradición inductivista y conservadora en Paleontología lo constituye el desarrollo de la moderna Paleobiología del Precámbrico. Desde mediados de los años 60, las nuevas técnicas disponibles posibilitaron numerosos descubrimientos acerca de los registros más tempranos de la vida (*e.g.*, Runnegar, 1994; Schopf, 1993, 1994, 1999) y propiciaron innovadoras preguntas. Darwin fue el primero en considerar que el registro precámbrico podía suministrar nuevas claves a nuestro entendimiento de la evolución. Sin embargo, Darwin no contaba con la tecnología necesaria y las herramientas teóricas que permitieran resolver el dilema de la aparente ausencia de registro fósil precámbrico. En realidad, el mundo precámbrico fue un mundo plagado de organismos vivientes, pero hasta casi el inicio del Fanerozoico éstos eran básicamente microorganismos, bacterias y células microalgales, que no podían ser colectados individualmente en el campo ni estudiados por métodos convencionales. Por otra parte, las biotas ediacarianas del Vendiano tampoco parecen

ser explicables por los paradigmas que rigen los planes estructurales del Fanerozoico (Seilacher, 1989). Estudiar estos organismos y los ecosistemas precámbricos implica despojarse de muchos de los conocimientos extraídos de la vida en el Fanerozoico, dejar el actualismo y la analogía directa como elementos básicos de nuestras explicaciones. En otras palabras, y como ejemplificaremos en este trabajo, estudiar la vida en el Precámbrico supone no sólo una metodología no convencional, sino también una aproximación anactualista a un mundo radicalmente distinto.

3. LOS ECOSISTEMAS PRECÁMBRICOS: HABITANDO UN MUNDO DISTINTO

El Principio del Actualismo sostiene que el presente es la llave del pasado. En el caso de la paleobiología, la aplicación de este principio implica que el estudio de ecosistemas actuales posibilita efectuar extrapolaciones analógicas que nos ayudan a entender ecosistemas desarrollados en nuestro planeta hace millones de años. Del mismo modo, nuestro entendimiento de la evolución, tal cual surge de la genética de poblaciones y la biología molecular, puede extrapolarse al pasado distante. Así como los astrónomos describen objetos en el espacio profundo y asumen que otras partes del universo son en esencia similares a la parte que habitamos, del mismo modo los biólogos y paleontólogos asumen que los procesos fundamentales de la vida permanecieron constantes a lo largo del tiempo geológico (Krohn, 1979). La escuela alemana incluso acuñó un término paradójico para referir a los estudios de organismos realizados en ambientes actuales con el objeto de entender su preservación como fósiles: actuopaleontología.

Puede decirse que, en la mayoría de los casos, el Principio del Actualismo ha funcionado razonablemente bien, sobre todo en el estudio de ecosistemas fanerozoicos. Sin embargo, a medida que nos trasladamos hacia atrás en el tiempo, el Principio del Actualismo manifiesta sus limitaciones. Esto puede ilustrarse mediante el análisis de la naturaleza de las faunas evolutivas de Sepkoski (1981, 1984), quien identificó tres grandes faunas: Cámbrica, Paleozoica y Moderna. Mientras que la fauna moderna está integrada por los grupos de organismos que dominan los mares actuales (*e.g.* moluscos, crustáceos malacostracos y peces óseos), la fauna paleozoica está representada por elementos que, o bien se han extinguido (*e.g.* graptolites), o bien llegan hasta nuestros días, pero encontrándose totalmente subordinados en las comunidades actuales (*e.g.* braquiópodos articulados y crinoideos). Las diferencias se agravan en el caso de la fauna cámbrica, compuesta casi en su totalidad por organismos extintos (*e.g.* trilobites, eocrinoideos, hiolítidos y monoplacóforos). Incluso, en estudios posteriores, Sepkoski (1990, 1994) subdividió a la fauna cámbrica de modo tal de diferenciar una fauna vendiana, que agrupara a los organismos ediacarianos de afinidades inciertas. Las analogías entre organismos, comunidades y ecosistemas actuales y sus equivalente fósiles son más o menos directas en el caso de

la fauna moderna, pero más limitadas en el caso de la fauna paleozoica, aún más en el de la cámbrica, y definitivamente débiles en el caso de la fauna vendiana. Evidentemente cuando el objeto de estudio es la biosfera precámbrica, el actualismo se manifiesta al menos insuficiente y en gran medida inadecuado. Distintos estudios recientes en paleobiología coinciden en que el mundo precámbrico era radicalmente distinto al fanerozoico (*e.g.*, Seilacher, 1999, Schopf, 1999; Ward y Brownlee, 2000).

Nuestro planeta se formó hace alrededor de 4.600 millones de años. Los restos fósiles más antiguos se remontan a aproximadamente 3.600 millones de años, si bien se cree que la vida se habría originado hace alrededor de 3.800 millones de años. Durante estos tiempos, la Tierra presentaba un aspecto marcadamente distinto al actual. No existían prácticamente áreas emergidas que formaran continentes, la actividad volcánica era mucho mayor que en la actualidad, los océanos eran reductores (carecían de oxígeno libre disuelto en las aguas), la temperatura del agua era muy superior a la actual y el contenido de dióxido de carbono de la atmósfera era de 100 a 1.000 veces superior al de nuestros días (Ward y Brownlee, 2000). A pesar de las condiciones rigurosas, la vida floreció en este contexto. Los ecosistemas primitivos estaban habitados por procariotas (microorganismos formados por células carentes de núcleo), los cuales incluían arqueobacterias (arqueas) y eubacterias. Estos organismos se reproducen en forma asexual, esencialmente por división celular (mitosis). En la actualidad, por ejemplo, se los ha detectado en los océanos a miles de metros de profundidad en las dorsales meso-oceánicas asociados a venas hidrotermales donde las aguas alcanzan temperaturas superiores a los 200°C y en el interior de la corteza terrestre a más de 3 km de profundidad bajo condiciones de altísima presión. Estos organismos están tan adaptados para sobrevivir bajo condiciones ambientales extremas que han sido denominados extremófilos. El hallazgo de fósiles de procariotas en rocas del Precámbrico Temprano llevó a replantear nuestra visión acerca de los ecosistemas primitivos. En primer lugar, las cadenas tróficas precámbricas eran marcadamente diferentes de las actuales. La enorme mayoría de los ecosistemas actuales se caracterizan por cadenas tróficas complejas, con múltiples eslabones, que presentan en su base organismos que toman dióxido de carbono y luz para crecer mediante la fotosíntesis. Por el contrario, las cadenas tróficas de los ecosistemas primitivos son simples, presentando en su base microorganismos que no requieren luz, ni fotosintetizan, sino que crecen mediante la descomposición de sustancias químicas como el metano y el sulfuro de hidrógeno. Esto posibilitó el florecimiento de la vida en ambientes sumamente extremos. A su vez, mientras la mayoría de los organismos fanerozoicos evoluciona adaptándose a su entorno mediante cambios morfológicos, los procariotas se enfrentan a un ambiente adverso, modificando su entorno al generar cambios de naturaleza química que posibilitan su supervivencia (Ward y Brownlee, 2000). Como consecuencia de esto, los organismos procariotas han experimentado escasa o nula evolución morfológica durante miles de millones de años. Este hecho llevó al paleobiólogo William Schopf (1999) a acuñar el término “evolución hipobraditélica” para referir a especies que se mantienen inalterables durante inmensos

lapsos de tiempo, lo cual contrasta con lo que sucede con la mayoría de las especies fanerozoicas, las cuales poseen rangos de vida relativamente cortos (evolución horotética). William Schopf (1999) manifiesta al respecto que las reglas de evolución en el Precámbrico difieren significativamente de las del Fanerozoico y que “la evolución habría evolucionado”. Para este autor, el descubrimiento de este cambio en el *modus operandi* de la evolución constituye uno de los grandes aportes de la Paleobiología del Precámbrico a la teoría de la evolución.

A su vez, hay cambios significativos en la ecología de las comunidades precámbricas y fanerozoicas. Los organismos primitivos son generalistas, se adaptan a condiciones ambientales sumamente variadas. En contraposición, los organismos fanerozoicos son mayormente especialistas adaptados a un estrecho rango de condiciones ambientales.

Los ecosistemas precámbricos experimentaron un cambio sustantivo con el surgimiento de los eucariotas (organismos portadores de células con núcleo), cuyos primeros restos fósiles datan de hace 1.800 millones de años, y con el surgimiento de los metazoos (organismos eucariotas multicelulares), innovación que tuvo lugar en un lapso que va desde hace 1.000 a 600 millones de años. Pese a estas innovaciones evolutivas, los ecosistemas del Precámbrico Tardío siguieron siendo cualitativamente diferentes de los fanerozoicos. Sobre la base del estudio de la denominada “biota de Ediacara”, Adolph Seilacher (1999) ha postulado que las biotas multicelulares desarrollaron estilos de vida totalmente diferentes a los actuales. Este autor hipotetizó que las biotas del Precámbrico Tardío se caracterizaron por estilos de vida relacionados con tapetes microbiales. Estos tapetes estabilizaban el sustrato y permitían que los organismos multicelulares se adhirieran al mismo o se desplazaran para alimentarse, raspando sobre la superficie o construyendo túneles por debajo del tapete. Asimismo, las cadenas tróficas, si bien mucho más complejas que las del Arqueano y Proterozoico tardío, eran sustancialmente diferentes a las fanerozoicas debido a la virtual ausencia de predadores. Mark McMenamin (1986, 1998) se ha referido a este plácido mundo carente de predadores como el “Jardín de Ediacara”.

El mundo precámbrico llegó a su fin con la revolución ecológica del Cámbrico, en la que surgen los planes morfológicos básicos que en su gran mayoría continúan hasta la actualidad, el surgimiento de predadores y la aparición de organismos capaces de penetrar el sedimento y explotar el ecoespacio infaunal. McMenamin (1998) profundizó su referencia bíblica, denominando a este momento la “expulsión del Jardín de Ediacara”.

4. UNA BRECHA ONTOLÓGICA? LOS APORTES DE LA PALEOBIOLOGÍA DEL PRECÁMBRICO A UNA TEORÍA JERÁRQUICA DE LA EVOLUCIÓN

La denominada “brecha epistemológica” en Paleobiología sostiene que los procesos evolutivos que tienen lugar a una escala intermedia entre el tiempo ecológico

y el geológico no pueden ser estudiados ni por los métodos convencionales de la biología, ni por aquellos de la Paleontología. Frente a este problema existen dos posturas. Podemos asumir que estos procesos son los mismos que pueden ser estudiados en el laboratorio, pero que se requiere un cambio de estrategias de estudio para abordar el problema. Esta postura asume que la brecha se debe fundamentalmente a un problema de incompletitud del registro fósil, que puede ser eventualmente subsanado a través teorías específicas y nuevas metodologías. De este modo, la postura extrapolacionista, detentada desde el Neodarwinismo ortodoxo, sostiene que los conocimientos microevolutivos (a partir del estudio de organismos o poblaciones, a escala de tiempo ecológico), pueden ser extrapolados al ámbito macroevolutivo (*i.e.* de evolución de especies y taxa superiores, a escala de tiempo geológico). Desde esta perspectiva, los procesos microevolutivos son necesarios y suficientes para explicar la especiación y el surgimiento de taxa superiores. En otras palabras, la “brecha epistemológica” sería un problema gnoseológico subsanable. Para otros paleobiólogos, sin embargo, la “brecha epistemológica” es simplemente el epifenómeno de un salto mucho más significativo en el plano de la realidad. De acuerdo a Stanley (1979) y Eldredge (1996), el desacoplamiento entre microevolución y macroevolución es una consecuencia necesaria de la naturaleza jerárquica de la vida que nos fuerza a adoptar en el plano del conocimiento una teoría evolutiva jerárquica. En este contexto, las especies adquieren una dimensión real, no son meros epifenómenos de la dinámica microevolutiva, y la especiación es un emergente a nivel macroevolutivo.

Las investigaciones en Paleobiología del Precámbrico implican una nueva brecha gnoseológica y ontológica, comparable o quizás de mayor envergadura que la antes señalada. En el Precámbrico las entidades biológicas, “los actores del drama evolutivo” eran en su casi totalidad organismos procariotas microscópicos, asexuados. Los procesos evolutivos fueron mayormente intracelulares y bioquímicos (Bengtson, 1994). Hasta la aparición de los organismos pluricelulares hacia fines del Proterozoico, la evolución morfológica fue prácticamente inexistente. En el ámbito ecológico la estructura de las comunidades era substancialmente distinta a las estructuras fanerozoicas. Estudiar la biosfera precámbrica implica adentrarse en un mundo marcadamente diferente del que habitamos en nuestros días. Este hecho trae aparejado la necesidad de dejar de lado una postura inductivista y desarrollar estrategias argumentativas complejas, que si bien no implican el abandono del Principio del Actualismo y de modelos analógicos, les imponen una seria limitación. Por otra parte, estas limitaciones en el ámbito del conocimiento pueden entenderse como una manifestación de una realidad compleja. En palabras de Schopf (1999) esta ruptura es tan profunda que la historia de la vida puede dividirse en dos épocas: la precámbrica de vida microscópica y la fanerozoica de vida evidente, cada una con su propia biología, estilo y tempo evolutivo. Si las reglas de la evolución precámbricas eran realmente diferentes a las de la evolución fanerozoica, y la vida compleja tal cual hoy la conocemos no puede entenderse en términos de “evolución de la vida precámbrica”, entonces estamos ante un emergente, quizás el más significativo en la historia de la

vida (cf. Ward y Brownlee, 2000). El gran aporte de la paleobiología del Precámbrico a la teoría de la evolución estaría dado por esta perspectiva jerárquica y emergentista de la vida. Entender cabalmente el significado de esta brecha entre la vida simple y la vida compleja constituye el gran desafío para la paleobiología del nuevo milenio.

5. AGRADECIMIENTOS

Agradecemos los comentarios de Rualdo Menegat durante el arbitraje del trabajo. Nuestras investigaciones sobre ecosistemas precámbricos y aspectos epistemológicos relacionados son financiadas por la Fundación Antorchas y el Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Tucumán (CIUNT).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BENGTSON, S. The advent of animal skeleton. In: BENGTSON, S. (ed.). *Early Life on Earth*. New York: Nobel Symposium No. 84: Columbia University Press, 1994. p. 412-425.
- DARWIN, C. *On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life*. London: John Murray, 1859.
- ELDREDGE, N. Hierarchy and macroevolution. In: BRIGGS, D. E. G. y CROWTHER, P.R. (eds.). *Paleobiology. A synthesis*. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1990. p. 124-129.
- _____. Hierarchies in Macroevolution. In: JABLONSKI, D., ERWIN, D. H. y LIPPS, J. H. (eds.). *Evolutionary Paleobiology*. Chicago: The University of Chicago Press, 1996. p. 42-61.
- ELDREDGE, N. y GOULD, S. J. Punctuated equilibria: an alternative to phyletic gradualism. In: SCHOPF, T. J. (ed.). *Models in paleobiology*. San Francisco: Freeman, Cooper and Co., 1972. p. 82-115.
- FORTEY, R. The Cambrian Explosion Exploded? *Science*, Washington DC, 293: 438-439. 2001.
- GOULD, S. J. The promise of paleobiology as a nomothetic, evolutionary discipline. *Paleobiology*, Lawrence, 6(1), p. 96-118, 1980.
- _____. Introduction: The coherence of history. In: BENGTSON, S. (ed.). *Early Life on Earth*. New York: Nobel Symposium No. 84: Columbia University Press, 1994. p. 1-8.
- GOULD, S. J. y ELDREDGE, N. Punctuated Equilibria: the tempo and mode of evolution reconsidered. *Paleobiology*, Lawrence, 3(2), p. 115-151, 1977.
- KEMP, T. S. *Fossils & Evolution*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- KROHN, I. M. Role of ideas in advancing paleontology. *Paleobiology*, Lawrence, 5 (1), p. 67-76, 1979.
- MCMENAMIN, M. A. S. The Garden of Ediacara. *Palaios*, Ann Arbor, 1(2), p. 178-182, 1986.
- _____. *The Garden of Ediacara. Discovering the first complex life*. New York: Columbia University Press, 1998.
- RUNNEGAR, B. Proterozoic eukaryotes: Evidence from biology and geology. In: BENGTSON, S. (ed.). *Early Life on Earth*. New York: Nobel Symposium No. 84: Columbia University Press, 1994. p. 287-297.
- SCHOPF, J. W. Microfossils of the Early Archean Apex chert: New evidence of the antiquity of life. *Science*, Washington DC, 260, p. 640-646, 1993.

- _____. The oldest known records of life: Early Archean stromatolites, microfossils, and organic matter. In: BENGTON, S. (ed.). *Early Life on Earth*. New York: Nobel Symposium No. 84: Columbia University Press, 1994. p. 193-206.
- _____. *Cradle of Life. The Discovery of Earth's Earliest Fossils*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1999.
- SEILACHER, A. Vendozoa: Organismic construction in the Proterozoic biosphere. *Lethaia*, Oslo, 22(2): 229-239. 1989.
- _____. *Fossil Art*. Drumheller, Alberta: The Royal Tyrrell Museum of Paleontology, 1997.
- _____. Biomat-Related Lifestyles in the Precambrian. *Palaios*, Lawrence, 14(1), p. 86-93, 1999.
- SEPKOSKI, J.J.Jr. A factor analytic description of the Phanerozoic marine fossil record. *Paleobiology*, Lawrence, 7(1), p. 36-53. 1981.
- SEPKOSKI, J.J.Jr. A kinetic model of Phanerozoic taxonomic diversity. III Post-Paleozoic families and mass extinctions. *Paleobiology*, Lawrence, 10(2), p. 246-267. 1984.
- SEPKOSKI, J.J.Jr. Evolutionary faunas. In: BRIGGS, D. E. G. y CROWTHER, P.R. (eds.). *Paleobiology. A synthesis*. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1990. p. 37-41.
- SEPKOSKI, J.J.Jr. Taxonomy and stratigraphic ranges of animal families in the Vendian and Cambrian: Data and analytical results for section 11.4. In: SCHOPF, J.W. y KLEIN, C. (eds.). *The Proterozoic Biosphere. A Multidisciplinary Study*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, p. 1171-1184.
- SMITH, L.H. & LIEBERMAN, B.S. Disparity and constraint in olenelloid trilobites and the Cambrian Radiation. *Paleobiology*, Lawrence, 25(4), p. 459-470. 1999.
- STANLEY, S.M. Macroevolution. Pattern and Process. San Francisco: W.H. Freeman and Company, 1979.
- WARD, P. D. & BROWNLEE, D. *Rare Earth. Why Complex Life Is Uncommon in the Universe*. New York: Copernicus, Springer-Verlag, 2000.
- ZHURAVLEV, A.Y. & RIDING, R. (Eds.). *The Ecology of the Cambrian Radiation*. New York: Columbia University Press, 2001.